

ARGUMENTO ONTOLÓGICO: UMA ANÁLISE DE KANT A PARTIR DE PLANTINGA

*Maurício Mota Saboya Pinheiro**

RESUMO

O objetivo do presente artigo é investigar a crítica de Immanuel Kant ao argumento ontológico para a existência de Deus, em conexão com a análise de Alvin Plantinga, bem como examinar os limites da lógica extensional no tocante ao tratamento dessa questão. Após discorrer sobre a crítica kantiana ao argumento ontológico, examina-se um importante artigo de Plantinga sobre essa questão, colhendo deste último alguns subsídios teóricos e analíticos. Em seguida, esses subsídios são usados na análise das condições semânticas sob as quais vale a proposição kantiana segundo a qual “a existência não é um predicado”. Conclui-se que a tese kantiana se sustenta apenas sobre um modelo semântico baseado em um universo do discurso relativamente restrito, que considera tão-somente os objetos exemplificados por uma dada propriedade π . Todavia, os limites da lógica extensional como instrumento de análise do problema posto por Kant evidenciam-se precisamente na noção de “objetos possíveis não-atuais”. **Palavras-chave:** Kant, argumento ontológico, Plantinga, lógica, semântica.

ONTOLOGIC ARGUMENT: AN ANALYSIS OF KANT FROM PLANTINGA

This paper aims to analyse Immanuel Kant's critique on the ontological argument for God's existence, connecting it with Alvin Plantinga's approach, as well as to investigate the limits of extensional logic on this matter. After describing Kant's critique on the ontological argument, the paper turns to

* Mestrando em Filosofia na Universidade de Brasília (UnB), e Técnico em Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). O autor agradece aos professores Agnaldo Cuoco Portugal e Nelson Gonçalves Gomes (ambos do Departamento de Filosofia da UnB), eximindo-os de quaisquer falhas remanescentes do presente artigo. Endereço para correspondência com o autor: SHCGN 715, bloco P, ap. 105, Asa Norte, Brasília – DF. Cep.: 70.770-716. Tel.: (61) 274-6556; 315-5161. Fax: (61) 315-5448. *E-mails:* mauricio.saboya@ipea.gov.br; mauricio.saboya@terra.com.br.

1966 Plantinga's important article, which provides some analytic and theoretical tools. Then, Kant's arguments are examined according to some semantical conditions from the first order predicate logic. The paper concludes that kantian thesis is logically supported only for a semantical model based on a very restricted "universe of discourse", that comprises only objects exemplified for a given property π . Nevertheless, the limits of extensional logics as an analytic tool for dealing with the problem settled by Kant are clearly seen in the notion of "non-actual possible objects".

Key words: Kant, ontological argument, Plantinga, logics, semantics.

INTRODUÇÃO

Desde Anselmo de Cantuária (século XI), o chamado argumento ontológico para a existência de Deus tem sido motivo de intenso debate por parte dos filósofos. Ao longo da história da filosofia, esse argumento sofreu várias reformulações (por exemplo, as de Descartes, Leibniz, Espinosa, etc.) e contou com defensores e opositores eminentes. Dentre esses últimos, destaca-se Kant (século XVIII), que procurou mostrar, na *Crítica da Razão Pura*, que o argumento ontológico é incorreto – isto é, inválido e/ou baseado em premissas falsas –, sobretudo por assumir implicitamente que a existência é um predicado, o que é falso, segundo Kant.

A crítica kantiana parece ter sido aceita por várias gerações de filósofos, que consideravam o referido argumento definitivamente refutado. Contudo, em meados do século XX, o filósofo norte-americano Alvin Plantinga procurou interpretar a objeção de Kant com base em instrumentos analíticos derivados da lógica dos predicados de primeira ordem, e concluiu que a crítica kantiana não se aplicava à prova de Anselmo. Então, reacendeu-se o debate sobre o argumento ontológico, que ganhou novo impulso com o desenvolvimento da lógica modal – notadamente a semântica dos mundos possíveis –, possibilitando o surgimento de novas versões do raciocínio que fora rejeitado por Kant dois séculos antes.

Plantinga (1974, p. 196) apresenta duas razões para explicar o fascínio que a prova ontológica da existência de Deus exerce, há séculos, sobre os filósofos. Em primeiro lugar, é fato que alguns dos mais difíceis problemas filosóficos associam-se a esse argumento, a saber: a existência é um predicado? Sob que condições proposições existenciais são verdadeiras? Etc. Em segundo lugar, intuitivamente, nota-se alguma inconsistência no argumento, embora seja muito difícil dizer exatamente onde está o erro. Uma prova disso, segundo

Plantinga, é que ninguém jamais deu uma refutação convincente e geral para o argumento ontológico, ou seja, uma refutação válida para todas as suas inúmeras versões. Kant, por exemplo, jamais especificou um sentido suficientemente preciso para a expressão *ser um predicado*, tal que tanto a existência não fosse um predicado quanto o argumento de Anselmo pressupusesse essa condição. Portanto, a prova ontológica continua sendo um grande “viveiro” de problemas filosóficos.

O objetivo do presente artigo é investigar a crítica de Immanuel Kant – *Crítica da Razão Pura* (1985 [1787]) – ao argumento ontológico, em conexão com a análise de Alvin Plantinga em *Kant's Objection of the Ontological Argument* (1966). A pergunta central a que o artigo procurará responder é a seguinte: considerando-se a lógica dos predicados de primeira ordem – instrumento de análise usado por Plantinga em *Kant's Objection (...)* –, sob que condições semânticas vale a crítica kantiana ao argumento ontológico, segundo a qual a existência não é um predicado? Essa pergunta se desdobra em outras quatro questões:

1. Em que contexto da obra kantiana surge a crítica ao argumento ontológico, segundo a qual a existência não é um predicado?;
2. Como essa crítica pode ser descrita e explicada, a partir da *Crítica da Razão Pura*?
3. Qual é a resposta de Plantinga àquela crítica (*Kant's Objection on the Ontological Argument* [1966])?;
4. Com base nos conceitos de Plantinga e aprofundando a sua análise, quais são os limites e as possibilidades da lógica extensional para tratar o problema posto por Kant?

O trabalho estrutura-se como segue. A Seção 1 discorre sobre a crítica kantiana ao argumento ontológico (cf. *Crítica da Razão Pura*; *Dialética Transcendental*, Capítulo 03, Seção IV). A Seção 2 examina um importante artigo de Plantinga sobre essa questão (*Kant's Objection on the Ontological Argument* [1966]), colhendo deste último alguns subsídios teóricos e analíticos. A Seção 3 aproveita esses subsídios para analisar as condições semânticas sob as quais vale a proposição kantiana segundo a qual a existência não é um predicado. Finalmente, a conclusão sumaria os principais resultados deste artigo, enfatizando os limites e as possibilidades da lógica extensional no tratamento da questão colocada por Kant.

1. KANT E O ARGUMENTO ONTOLÓGICO

1.1 Crítica à metafísica

Na *Crítica da Razão Pura*, Kant lança seu ataque ao argumento ontológico em um contexto de crítica à metafísica tradicional, entendida em seu duplo sentido wolffiano como a ciência dos “alicerces do nosso saber e das coisas em geral” (Caygill, 2000, p. 229) (metafísica geral) por um lado e, por outro, como a metafísica especial, que se reparte em três disciplinas e objetos de estudo, a saber: psicologia (alma), cosmologia (mundo) e teologia (Deus). A crítica kantiana à teologia, portanto, refere-se à teologia filosófica desenvolvida por Christian Wolff e se concentra, quase exclusivamente, nas provas para a existência de Deus.

Kant (1985 [1787]) entende a teologia como o conhecimento de um ser originário (Deus), o que pode basear-se apenas na razão (*theologia rationalis*) ou na revelação (*theologia revelata*). A primeira concebe seu objeto seja por meio de conceitos puramente transcendentais (teologia transcendental)¹ ou de conceitos derivados da natureza da mente humana. Esse último método origina a teologia natural, cujo objeto concebe-se como a inteligência suprema, porquanto Deus é encarado como um princípio originário e/ou ordenador do Universo. Seja como for, na *theologia rationalis*, Deus é um mero conceito que serve de objeto à especulação filosófica. Como, na *Crítica da Razão Pura*, Kant não trata da *theologia revelata*, não há nessa obra qualquer referência ao “Deus vivo” – o “Deus de Abraão, Isaac e Jacó”, no dizer de Pascal – que é objeto de culto das religiões monoteístas.² O Quadro 1 a seguir mostra a classificação geral da teologia, segundo a *Crítica da Razão Pura* (Dialética Transcendental, capítulo 3, seção VII).

¹ Para Kant (1985 [1787]), um conceito transcendental seria aquele não-relacionado diretamente a objetos, mas ao modo como podemos conhecê-los, dadas as condições da experiência possível. No arcabouço conceptual kantiano, e dado o sentido que Kant parece querer dar à expressão “teologia transcendental”, esta disciplina seria mais apropriadamente chamada de *teologia transcendente*, uma vez que *transcendente* – e não *transcendental* – “é o termo usado para descrever aqueles princípios que ‘reconhecem transpor’ os limites da experiência” (Caygill, 2000, p. 312).

² Na subseção seguinte deste artigo, ainda que *en passant*, voltar-se-á a abordar o problema do conceito de Deus subjacente ao argumento ontológico.

Quadro 1 – Classificação da Teologia de Kant

Ora, a metafísica em geral, e a teologia transcendental em particular, fundamentam-se em um suposto conhecimento teórico-especulativo de objetos – ou de conceitos de objetos – que não são dados pela experiência, e nem podem sê-lo.³ Esse tipo de conhecimento se opõe ao conhecimento natural, que se volta apenas para aqueles objetos que podem ser dados em uma experiência possível. Portanto, a teologia transcendental, da qual deriva a chamada *ontoteologia* – que nada mais é do que a prova ontológica da existência de Deus –, é resultado de um uso inadequado da razão humana, porquanto esta julga produzir conhecimento sobre Deus – uma idéia sem qualquer conexão com a experiência. Logo, Kant desqualifica a teologia transcendental como conhecimento objetivo.

Contudo, do que foi dito acima, não se deve inferir que Kant afirme que a teologia transcendental é inútil, porquanto o ideal transcendental – isto é, a idéia de Deus – tem uma função *regulativa*, o que pode ser entendido em dois sentidos:

³ Caygill (2000) lembra que o termo *experiência*, na *Crítica da Razão Pura*, designa uma específica síntese entre as percepções sensíveis “intuídas” e os conceitos puros (categorias) do entendimento. Nessa síntese, porém, as sensações não desempenham o papel principal – como pretendiam os empiristas –, mas devem ser “subsumidas sob um conceito ‘que determina a forma de julgar em geral com relação à intuição’” (Caygill, 2000, p. 138).

- a) A idéia de Deus, como qualquer idéia transcendental (por exemplo, *Alma* e *Mundo*), funciona como uma “norma negativa” para a razão, posto que marca um limite para o uso apropriado da mesma, qual seja, o de refletir somente sobre a experiência possível;
- b) Segundo Copleston (1984), considerando a natureza como obra de um autor inteligente, o homem a concebe como um sistema inteligível. Ora, a inteligibilidade do Universo é um pressuposto e um motor para toda a investigação científica.

1.2 Gênese da idéia de Deus

Subjacente à crítica kantiana ao argumento ontológico está um certo diagnóstico acerca da gênese da idéia de Deus, baseado no que se pode chamar de “impulso metafísico” da razão humana. Trata-se de uma faculdade natural desta última, que consiste em unificar juízos, a partir de conceitos, em um processo gradual rumo a princípios cada vez mais gerais. Embora parta da experiência, esse movimento da razão encontra seu fim na idéia de *ser absolutamente necessário* – uma idéia transcendental –, que é o motor de todo o processo. Sobre isso é elucidativo o seguinte trecho:

Vemos coisas mudar, nascer e perecer; elas, ou pelo menos o seu estado, têm que ter uma causa. Toda a causa, porém, que alguma vez pode ser dada na experiência, põe, por seu turno, a mesma questão. Mas, onde será mais legítimo colocar a causalidade suprema senão onde está também a mais alta causalidade, ou seja, no Ser que contém originariamente em si a razão suficiente de todo o efeito possível e cujo conceito também é muito facilmente caracterizado mediante o traço único de uma perfeição que tudo abrange? Consideramos então absolutamente necessária esta causa suprema, porque se nos afigura absolutamente necessário ascender até ela e não temos nenhuma razão para nos elevarmos ainda acima dela. (Kant, 1985 [1787], p. 499).

Segundo Kant (1985 [1787]), o “ser que contém as condições de todos os efeitos possíveis” não é outro senão o *ens realissimum*, ou seja, a hipóstase do conceito de *primeiro princípio* ou de *primeiro fundamento do ser* de todos os entes possíveis. Ele afirma que a razão tende a identificar esse *ens realissimum* com o ser absolutamente necessário, ou seja, o ser cuja não-existência é impossível. Parece claro, portanto, que o percurso da razão rumo à idéia de Deus envolve um “salto metafísico” do mero âmbito da linguagem para a esfera

ontológica.⁴ Na verdade, esse “salto metafísico” e a identidade “*ens realissimum* ≡ ser necessário” estão, para Kant, no coração do argumento ontológico.

O argumento ontológico constitui, portanto, uma prova puramente “transcendental” e *a priori* da existência de Deus. Além disso, segundo Kant, o argumento ontológico é a base das provas para a existência de Deus, porquanto a este argumento se reduzem logicamente as provas cosmológica e físico-teológica. Por esses motivos, esse autor começa sua crítica à teologia transcendental precisamente pelo argumento ontológico.

1.3 A rejeição ao argumento ontológico na *Crítica da Razão Pura*

Em sua crítica ao argumento ontológico, Kant (1985 [1787]) não se refere diretamente a quaisquer das versões particulares conhecidas até então – por exemplo, as versões de Anselmo, Descartes, Espinosa ou Leibniz.⁵ Tampouco ele reconstrói o raciocínio ao seu modo, explicitando as premissas e a conclusão do que entende por “argumento ontológico”. Essa falha metodológica do autor nos obriga a levantar a seguinte hipótese interpretativa: Kant tem presente um modelo geral da prova ontológica, baseado na versão de Leibniz (argumento modal), que pode ser apresentado da seguinte forma:

⁴ Há que se ter cuidado aqui com a definição de *Deus* como objeto de referência do argumento ontológico, por comparação ao Deus das religiões semíticas (judaísmo, cristianismo e islamismo). Essa distinção corresponde mais ou menos à diferença pascaliana entre o “Deus dos filósofos” – isto é, um princípio metafísico impessoal –, que se identifica com o objeto do argumento ontológico, e o “Deus de Abraão, Isaac e Jacó”, o Deus da religião. Este é um ser pessoal e é também objeto de temor e adoração por parte do crente ou daquele que se engaja efetivamente em uma prática religiosa. Logo, a crítica de Kant ao argumento ontológico não se equivale estritamente a uma objeção ao Deus bíblico, tampouco às religiões em geral.

⁵ É extensa a discussão, na literatura especializada, a respeito da formulação específica do argumento ontológico a que se endereça a crítica de Kant. A esse respeito *vide*, por exemplo, Davies (1993). Em termos gerais, pode-se distinguir as diversas versões do argumento ontológico em dois grupos: a) argumento ontológico propriamente dito: a existência de Deus (ser que contém todas as perfeições) é derivada de que a existência é uma perfeição; e b) argumento modal (argumento de Leibniz): a existência de Deus se deriva da noção de Deus como ser necessário, o que requer a afirmação da não-contraditoriedade da noção de Deus. Contudo, essa distinção não aparece explicitamente na *Crítica da Razão Pura*. Ao contrário, como evidenciado na citação kantiana da subseção 1.2 deste artigo, a noção de perfeição absoluta (ênfaticada pelo argumento de Anselmo) e a noção de ser necessário (ênfaticada pela versão modal) estão estruturalmente imbricadas no processo de gênese da idéia de Deus.

- (1) A idéia de um *ens realissimum* é a idéia de um ser absolutamente necessário. [Premissa].
- (2) Se um ser absolutamente necessário é possível, então ele existe. [Premissa].
- (3) Ora, a idéia de um ser absolutamente necessário é a idéia de um ente possível. [Premissa].
- (4) Logo, existe um *ens realissimum*, ou seja, Deus. [de (2) e (3), por *modus ponens*].⁶

A essa formulação da prova ontológica, que não prescinde de um vocabulário modal, chamaremos de *versão Leibniz-Kant*.

A premissa (2) da versão Leibniz-Kant é central. Trata-se de uma sentença condicional, sendo o antecedente a afirmação da possibilidade de um ser absolutamente necessário – isto é, o conceito de tal ser é livre de contradições ou de inconsistências de qualquer sorte –, e o conseqüente é a proposição segundo a qual um ser absolutamente necessário existe. Os racionalistas tradicionalmente justificam a premissa (2) com base na própria definição de *ser absolutamente necessário*, ou seja, “aquele que não pode não ser”.⁷ Conforme a tradição racionalista, dessa definição infere-se, evidentemente, que a existência é uma das propriedades definidoras do ser em questão. Dito de outro modo, a existência é um predicado que está “contido” no conceito do sujeito (ser absolutamente necessário). Logo, é uma contradição dizer que um ser absolutamente necessário não existe. Esta última é, precisamente, a primeira tese a ser atacada por Kant. Ele afirma:

Se num juízo idêntico [*i.e.*, um juízo analítico] suprimo o predicado e mantenho o sujeito, resulta uma contradição e é por isso que digo que o

⁶ Essa construção do argumento ontológico é uma adaptação, para a forma silogística, da formulação de Copleston (1984, p. 280).

⁷ Por exemplo, Descartes (1996 [1641], p. 312), afirma: “(...) a existência não pode ser separada da essência de Deus, tanto quanto da essência de um triângulo retilíneo não pode ser separada a grandeza de seus três ângulos iguais a dois retos ou, da idéia de uma montanha, a idéia de um vale; de sorte que não sinto menos repugnância em conceber um Deus (isto é, um ser absolutamente perfeito) ao qual falte a existência (isto é, ao qual falte alguma perfeição), do que conceber uma montanha que não tenha vale”. E Leibniz (1996 [1756], p. 438), declara, a respeito do argumento de Descartes: “Não é um paralogismo, mas uma demonstração perfeita, que supõe algo que era ainda necessário provar para dar-lhe uma evidência matemática; é que se supõe tacitamente que esta idéia do ser todo grande, ou todo perfeito, é possível e não implica nenhuma contradição. Já é alguma coisa que, por esta observação, se demonstra que, supondo que Deus seja possível, ele existe, o que constitui privilégio absoluto da divindade. Tem-se o direito de presumir a possibilidade de qualquer ser, e sobretudo a de Deus, até que alguém demonstre o contrário”.

predicado convém necessariamente ao sujeito. Mas se [eu] suprimir o sujeito, juntamente com o predicado, não surge nenhuma contradição; porque não há mais nada com que possa haver contradição. Pôr um triângulo e suprimir os seus três ângulos é contraditório; mas anular o triângulo, juntamente com os seus três ângulos, não é contraditório. O mesmo se passa com o conceito de um ser absolutamente necessário. (Kant, 1985 [1787], p. 502).

Portanto, para Kant, a idéia de um ser absolutamente necessário e meramente possível não é contraditória, desde que se suprimam, simultaneamente, sujeito e predicado da sentença.⁸

Como essa análise da contradição em sentenças analíticas se aplica a frases em que *Deus* é o sujeito? Um dos exemplos dados por Kant (1985 [1787]) é o da sentença “Deus é onipotente”. Ou seja, se Deus – isto é, um ser com os atributos do objeto de adoração das religiões semíticas – é assumido ou posto no discurso, Sua onipotência não pode ser negada. Entretanto, na sentença “Deus não existe”, não se afirma a onipotência ou qualquer outro predicado divino. Nesta última sentença, todos os predicados são suprimidos junto com o sujeito, não havendo, portanto, qualquer contradição. Em suma, para Kant, dizer que Deus não existe não significa negar um atributo a Deus, mas tão-somente “suprimir” Deus e seus predicados, no sentido acima explicitado.

O argumento ontológico, mormente em sua versão cartesiana, ao pretender mostrar que a proposição “Deus não existe” é uma contradição – já que, como defende o autor do *Discurso do Método*, a “existência não pode ser separada da essência (ou seja, do conceito mesmo) de Deus” (Descartes, 1996 [1641], p. 312) –, acaba por pressupor aquilo que se quer provar, ou seja, o argumento incorre no vício da petição de princípio. Em outras palavras, ao pressupor a inclusão da existência no conceito de Deus – o *ens realissimum*, idêntico ao ser necessário – e concluir que Deus existe, o que se faz nada mais

⁸ “Suprimir *x*”, nesse contexto, parece significar uma mera função da linguagem, similar à negação, e que consiste em não assumir *x* como objeto do discurso, em determinado contexto. Em termos kantianos, “suprimir *x*” opõe-se a “pôr *x*” – isto é, “assumir *x* como aquilo de que – ou sobre o que – se fala”. A letra ‘*x*’ aqui é apenas um marcador de lugar para nomes ou descrições que possam desempenhar a função de sujeito em qualquer frase. Achamos melhor evitar interpretar “suprimir *x*” como sendo equivalente a “eliminar mentalmente a existência de *x*” (cf. Copleston, 1984, p. 280), por entendermos que isso poderia levar a um psicologismo – ou subjetivismo – incompatível com o tipo de análise filosófica que seguimos neste trabalho. Reconhecemos, contudo, que o texto de Kant, por vezes confuso e ambíguo, não deixa clara a diferença entre as esferas lingüístico-conceitual e psicológica, neste e em outros tópicos.

é do que afirmar que um ser existente existe. E aqui chegamos a um dos pontos cruciais da crítica kantiana ao argumento ontológico: “*x* existe” não é um predicado ou atribuição de uma verdadeira propriedade a *x*. Para Kant, a prova ontológica falha principalmente por não considerar adequadamente a função da *existência*, tratando-a equivocadamente como se tivesse a mesma função lógica de um predicado.

A análise kantiana da existência como categoria lógica começa com uma curiosa distinção entre *predicado lógico* e *predicado real*. Segundo Kant, qualquer coisa pode servir, indistintamente, de predicado lógico. Até mesmo um sujeito pode ser predicado de si mesmo, porque a lógica abstrai-se de todo o conteúdo não-formal. Contudo, um predicado real é aquele que “aumenta” o conceito do sujeito – ou seja, que adiciona um novo conteúdo informativo a este último. Conseqüentemente, um predicado real não pode estar contido analiticamente no sujeito, porquanto deve ser um acréscimo exógeno a este último, de forma a lhe enriquecer com novas determinações ou qualificações. O autor pretende mostrar que formas tais como “*x* existe”, “*x* é”, “há um *x*”, etc., não podem ser predicados reais, mas têm outra função lógica no discurso. Não se pode deixar de citar, mais uma vez, o famoso trecho em que Kant discorre sobre este tópico:

Ser não é, evidentemente, um predicado real, isto é, um conceito de algo que possa acrescentar-se ao conceito de uma coisa; é apenas a posição de uma coisa ou de certas determinações em si mesmas. No uso lógico, é simplesmente a cópula de um juízo. A proposição *Deus é onipotente* contém dois conceitos que têm os seus objetos: Deus e onipotência; a minúscula palavra *é* não é um predicado a mais, mas tão-somente o que põe o predicado em relação com o sujeito. *Se [eu] tomar pois o sujeito (Deus) juntamente com todos os seus predicados (entre os quais se conta também a onipotência) e [se eu] disser Deus é, ou existe um Deus, não acrescento um novo predicado ao conceito de Deus, mas apenas ponho o sujeito em si mesmo, com todos os seus predicados e, ao mesmo tempo, o objeto que corresponde ao meu conceito. Ambos têm de conter, exatamente, o mesmo; e, em virtude de eu pensar o objeto desse conceito como dado em absoluto (mediante a expressão: *ele é*), nada se pode acrescentar ao conceito, que apenas exprime a sua possibilidade. E assim o real nada mais contém que o simplesmente possível. Cem táleres reais não contém mais do que cem táleres possíveis. Pois que se os táleres possíveis significam o conceito e os táleres reais o objeto e a sua posição em si mesma, se este contivesse mais do que aquele, o meu conceito não exprimiria o objeto inteiro e não seria, portanto, o seu conceito adequado. Mas, para o estado de minhas*

posses, há mais em cem táleres reais do que no seu simples conceito (isto é, na sua possibilidade) (Kant, 1985 [1787], pp. 504-505 [grifos nossos]).

Portanto, no entender de Kant, expressões tais como “*x* existe”, “*x* é” ou “há um *x*” são diferentes formas de se “pôr” *x* e seus predicados, tanto como conceito (ente abstrato ou possível), quanto como objeto correspondente a esse conceito (ente real). Na terminologia kantiana, “pôr” determinado conceito equivale a “pôr” seu objeto correspondente, porque um e outro têm de ter o mesmo conteúdo; do contrário, “o meu conceito não exprimiria o objeto inteiro”. Logo, ao se afirmar “Deus existe”, tudo o que se faz é dar a *condição necessária* para que o sujeito *Deus* assumia todos os seus predicados sem, contudo, acrescentar-se qualquer conteúdo adicional ao conceito de Deus – isto é, à mera “possibilidade” de Deus.

Ao negar que a existência seja um predicado real e ao afirmar que pôr um sujeito no discurso não seja mais do que expressar o conceito ou a possibilidade desse sujeito, Kant pode rejeitar a premissa (2) do argumento ontológico, segundo a versão apresentada nesta seção deste artigo. Portanto, Kant não rejeita a validade do argumento ontológico, uma vez que ele não prova que, se todas as premissas forem verdadeiras, então a conclusão poderá ser falsa. Ao invés disso, Kant rejeita a correção do referido argumento, porquanto nega que as premissas sejam verdadeiras ou, no mínimo, plausíveis. Nega, em especial, a premissa, conhecida desde Descartes e Leibniz, segundo a qual “se é possível que Deus exista, então Deus existe necessariamente”.

2. PLANTINGA E A OBJEÇÃO KANTIANA AO ARGUMENTO ONTOLÓGICO

Nesta seção, procura-se avaliar a crítica de Kant ao argumento ontológico à luz da interpretação de Alvin Plantinga, apresentada em um interessante artigo escrito em 1966, intitulado *Kant's Objection on the Ontological Argument*. Nesse artigo, o autor norte-americano procura analisar, por meio da linguagem formal dos predicados de primeira ordem, a validade do raciocínio de Kant contra a versão anselmiana do argumento ontológico.⁹ Entretanto, Plantinga não se vale das versões originais do *Proslogion* (obra em que Anselmo formula, pela primeira vez, o que viria a ser conhecido como *argumento ontológico*),

⁹ Nesta seção, portanto, enfoca-se o argumento ontológico propriamente dito, ou seja, uma versão diretamente inspirada em Anselmo.

mas busca reconstruir o raciocínio, colocando-o na forma de uma redução ao absurdo, como segue:

- (1) Deus existe no entendimento, mas não na realidade. [Hipótese].
- (2) A existência na realidade é maior do que a existência apenas no entendimento. [Premissa].
- (3) Um ser que tem todas as propriedades de Deus mais a existência na realidade pode ser concebido. [Premissa].
- (4) Um ser que tem todas as propriedades de Deus mais a existência na realidade é maior do que Deus. [De (1) e (2)].
- (5) Um ser maior do que Deus pode ser concebido. [De (3) e (4)].
- (6) É falso que um ser maior do que Deus possa ser concebido. [Da definição de Deus].¹⁰
- (7) Logo, é falso que Deus exista no entendimento, mas não na realidade. [De (1)–(6)]. (Plantinga, 1966, p. 537. Tradução livre.)

Na seção anterior, vimos que um dos pontos centrais da crítica kantiana ao argumento ontológico associa-se diretamente à afirmação segundo a qual “o real nada mais contém que o simplesmente possível”. Ou seja, o conteúdo de uma coisa existente não é maior do que o conteúdo de algo meramente possível, porém inexistente. Ou, ainda, a existência de um objeto não é parte do conteúdo desse objeto.

Não é claro, porém, o que Kant quer dizer com “conteúdo” de um conceito ou de um objeto. Plantinga o interpreta como segue: “O conteúdo de um conceito é o conjunto de propriedades que uma coisa tem de ter a fim de estar sob – ou ser um exemplo de – esse conceito” (Plantinga, 1966, p. 539 [tradução livre]). Aprofundando sua análise, Plantinga (*op. cit.*, p. 540) define assim o conceito total (C) de um objeto (O): “C é o conceito cujo conteúdo inclui todas – e apenas estas – as propriedades possuídas por O”.¹¹ Define-se também “C diminuído com respeito a uma propriedade P” (C^P), como segue:

¹⁰ “Ó Senhor, (...) cremos, pois com firmeza, que tu és um ser do qual não é possível pensar nada maior” (Anselmo de Cantuária, 1983 [século XI], p. 107).

¹¹ Na verdade, C é um conjunto de propriedades a que pertencem todas as propriedades (e somente estas) do objeto do qual C é o conceito total. Exemplo: se C é o conceito total do objeto “Taj Mahal”, então $C = \{x/x \text{ situa-se na Índia} \ \& \ x \text{ é mausoléu} \ \& \ x \text{ é feito de mármore} \ \& \ x \text{ é branco} \ \& \ \dots\}$, ou seja, a C pertencem todas as propriedades do Taj Mahal real. Sendo um conjunto de propriedades, C estaria em um nível lógico acima das propriedades do Taj Mahal.

“O maior subconjunto de C que não acarreta P” (Plantinga, *idem, loc. cit.*).¹² Intuitivamente, C^P é o que “sobra” de C depois de excluída a propriedade P.¹³ Além disso, se tratarmos, por hipótese de trabalho, a expressão E: “x existe” como um predicado, então poderemos definir C^E – isto é, o conceito total do objeto O diminuído com respeito à existência – de modo similar a C^P .¹⁴

A partir das definições acima, Plantinga busca estabelecer relações semânticas entre sentenças existenciais formadas com C, C^P e C^E , a fim de saber se a existência equivale a um predicado real kantiano ou se esta nada acrescenta ao conteúdo do conceito total de um objeto. Segundo o autor norte-americano, a condição semântica básica de um predicado real P é a seguinte: “P é uma propriedade real – ou predicado real – apenas no caso em que seja falso que qualquer conceito total diminuído com respeito a P seja existencialmente equivalente ao respectivo conceito total” (Plantinga, *op. cit.*, p. 541 [tradução livre]). Duas sentenças φ e ψ são “existencialmente equivalentes” se, e somente se, atendem à seguinte condição: $\exists \alpha \varphi \Leftrightarrow \exists \alpha \psi$.¹⁵

A análise de Plantinga da crítica kantiana ao argumento ontológico prossegue dividindo o universo do discurso em objetos atuais (existentes) e objetos possíveis, mas não existentes atualmente. Ele propõe que a diferença crucial entre um objeto existente e um objeto inexistente é a seguinte (Plantinga, *op. cit.*, p. 542): a) se o objeto O é existente, então O tem a propriedade P ou O tem a propriedade \bar{P} (complemento de P), e b) se O é não-existente, então existe ao menos uma propriedade P, tal que O não possui P nem \bar{P} . Por exemplo, se $P = “x \text{ calça sapatos de tamanho n}^\circ 10”$, então jamais teremos como afirmar que um ente imaginário como Papai Noel possui P ou \bar{P} . Simplesmente, não há parâmetros para julgá-lo, pois é impossível investigar qual é o tamanho dos sapatos de Papai Noel. Agora, se, para qualquer propriedade P, um objeto existente O possui P ou \bar{P} , então o conceito total de O é dito *máximo*. Assim, se o conceito total de um objeto existente for máximo, então ele será

¹² Seja D um conjunto de objetos do discurso, seja a um desses objetos e seja $S = \{P_1, P_2, \dots, P_n\}$ um conjunto de propriedades definidas sobre D. Diz-se que S acarreta a propriedade P se, e somente se, para toda a propriedade P_i ($i \in \{1, 2, \dots, n\}$) $\in S$, vale: $P_1 a \ \& \ P_2 a \ \& \ \dots \ \& \ P_n a \Rightarrow Pa$. Exemplo: a propriedade “x é verde”, dentre outras, acarreta a propriedade “x tem uma cor”.

¹³ Em termos da teoria dos conjuntos, C^P nada mais é do que $C - P$, ou seja, a diferença ou complemento relativo entre C e P, cuja definição é dada por: $C - P =_{\text{Dr}} \{x / x \in C \text{ e } x \notin P\}$. Ou seja, $P \in C$ e $\neg(P \in C^P)$.

¹⁴ Como veremos na Seção 3 deste artigo, C^E pode ser interpretado como o conceito total de um objeto possível não-atual.

¹⁵ A formalização dessa condição básica será desenvolvida na Seção 3 deste artigo.

necessariamente maior – ou seja, terá mais conteúdo – do que o conceito total de um objeto não-existente.¹⁶

O desenvolvimento de suas categorias de análise até este ponto permite a Plantinga redefinir o conceito total diminuído com respeito à propriedade P, da seguinte forma: a) C^{-P} é o maior subconjunto de C que não acarreta P; e b) a adição de \bar{P} a C^{-P} produz um conjunto máximo. Ora, pelos motivos expostos, para Kant, segundo Plantinga, C^{-E} não atende, jamais, à condição (b) acima. Logo, “o que distingue a existência de uma propriedade real é que não há um conceito total diminuído com respeito à existência” (Plantinga, *op. cit.*, p. 543 [tradução livre]). Dito de outro modo, segundo Plantinga (1966), Kant mostra que não se pode obter um conceito necessariamente exemplificado, tão-somente por meio da adição da existência a um conceito cuja exemplificação é contingente, se é que há exemplificação para este último.

3. UMA REVISÃO DA ANÁLISE DE PLANTINGA SOBRE KANT: OS LIMITES DA LÓGICA EXTENSIONAL?

Nesta seção, as categorias básicas apresentadas na seção anterior serão utilizadas para aprofundar a análise da crítica kantiana ao argumento ontológico. Em particular, procurar-se-á examinar, com base na semântica de uma linguagem formal extensional,¹⁷ a tese kantiana segundo a qual a existência não é um predicado real. Buscaremos também explicitar as deficiências da análise de Plantinga, associando-as aos limites da linguagem extensional para tratar adequadamente o problema posto por Kant.

Em primeiro lugar, buscando entender mais precisamente a condição semântica básica de um predicado real π (*vide* Plantinga, 1966, p. 541 [citada na Seção 2 deste artigo]), é possível ir além da análise de Plantinga e tentar

¹⁶ Não nos deteremos aqui em exame aprofundado das categorias analíticas de Plantinga, as quais, certamente, não estão livres de questionamentos. Por exemplo, a distinção plantingueana entre objetos atuais e objetos possíveis não-atuais parece-nos, *prima facie*, bastante problemática, porquanto essa distinção parece lançar mão de um critério empírico, impróprio em uma definição de natureza puramente lógica. Contudo, o importante, no presente contexto, é apresentar o raciocínio de Plantinga e suas categorias, que servirão de subsídios para a análise da Seção 3 deste artigo.

¹⁷ Em geral, *semântica* tem a ver com *significado*; no caso de uma linguagem formal, a semântica se refere às condições de verdade das sentenças dessa linguagem. *Grosso modo*, diz-se que uma linguagem lógica é *extensional* se sua semântica comporta tabelas veritativas (lógica proposicional, baseada na linguagem dos conectivos – \mathcal{L}_c) ou relações entre conjuntos e seus elementos (lógica dos predicados de primeira ordem – linguagem \mathcal{L}_q).

formular aquela condição em linguagem formal, baseada na lógica dos predicados de primeira ordem. Assim, π será um predicado real se, e somente se, valer a seguinte expressão metalingüística (neste contexto, por simplicidade, essa expressão será chamada de *Condição de Predicado Real – CPR*):

$$\text{CPR: } \neg(\exists\alpha C\alpha \Leftrightarrow \exists\alpha C^p\alpha)$$

Em CPR, ‘ \neg ’ representa a negação, ‘ \exists ’ o quantificador existencial, ‘ α ’ uma variável de objeto e ‘ \Leftrightarrow ’ a equivalência, sendo esses símbolos os correspondentes metalingüísticos dos símbolos da linguagem dos predicados de primeira ordem (\mathcal{L}_1). Essa condição diz simplesmente que um objeto cujo conceito total seja C não pode deixar de ser exemplo também de p. Logo, se p é uma propriedade real no sentido kantiano, então p exemplifica um objeto x cujo conceito total é C. Nesse sentido, pode-se dizer que p “acrescenta” conteúdo a C, donde resulta que $\exists\alpha C\alpha$ e $\exists\alpha C^p\alpha$ não podem ser sentenças equivalentes. Sob uma óptica mais intuitiva, CPR proíbe que C^p e C sejam “existencialmente equivalentes” – usando-se a terminologia de Plantinga –, se p é predicado real. Do contrário, p não faria diferença, em termos semânticos, estando ou não incluído em C – isto é, p não acrescentaria qualquer novo conteúdo a C. Entretanto, como se explicará adiante, essa condição semântica pressupõe um universo do discurso relativamente restrito.

A fim de auxiliar o entendimento da análise semântica que vem a seguir, seja o diagrama da Figura 1. Este mostra um conjunto D de objetos bem abrangente, chamado de *universo do discurso*, que inclui objetos existentes atualmente (elementos de D_1), bem como inclui objetos possíveis não-existentes ou não-atuais (membros de D_2). Por sua vez, todos os membros de D também podem ser agrupados em um sem-número de subconjuntos representativos das propriedades específicas dos objetos. Por exemplo, na Figura 1, P representa o conjunto de todos os objetos cor-de-rosa pertencentes a D. A partir da Figura 1, definamos $a = \text{Taj Mahal atual}$ ¹⁸ (a' e a'' são exemplos de Taj Mahal possíveis, mas não atuais); C = conceito total de *Taj Mahal*; C^E = conceito total de *Taj Mahal* diminuído com respeito à existência e C^P = conceito total de *Taj Mahal* diminuído com respeito à propriedade P (= x é cor-de-rosa). O problema crucial é saber que relação existe entre C, C^E e C^P ; o método para resolvê-lo é,

¹⁸ O *Taj Mahal* (literalmente, “Milagre do Mundo”) “é um monumento funerário construído pelo imperador Chah Jahan (século XVII), nas proximidades de Agra (Índia), em memória de sua mulher” (Koogan/Houaiss, 1997, p. 1540).

novamente, o da análise semântica extensional – em outras palavras, o raciocínio baseado nas regras semânticas usuais da linguagem \mathcal{L}_q .

Nossa análise parte de uma função \mathfrak{I} (interpretação), que associa constantes de objeto e predicados n-ádicos (domínio de \mathfrak{I}) a um contradomínio não-vazio de objetos do discurso (D). O par ordenado $\langle D, \mathfrak{I} \rangle$ chama-se *modelo* para \mathcal{L}_q . Baseada no modelo $\langle D, \mathfrak{I} \rangle$, define-se também uma função \mathcal{V} , que associa fórmulas de \mathcal{L}_q (domínio de \mathcal{V}) aos elementos do conjunto $\{V, F\}$ (contradomínio de \mathcal{V}), sendo V e F os valores de verdade verdadeiro e falso, respectivamente. A análise consiste em estabelecer as condições sob as quais frases como ‘ $\exists x C^P x$ ’ ou ‘ $\exists x C^E x$ ’ são equivalentes a ‘ $\exists x Cx$ ’. Como ficou estabelecido pela CPR, é precisamente a não-equivalência entre $\exists \alpha C^P \alpha$ e $\exists \alpha C \alpha$ que confere a p – uma propriedade qualquer, inclusive, se for o caso, a existência – o caráter de predicado real no sentido kantiano.¹⁹

¹⁹ Não há que se confundir aqui a existência como o predicado lógico ‘E’ – pressuposto em nossa análise como hipótese de trabalho – com a existência considerada tão-somente sob o aspecto do operador lógico ‘ \exists ’, cujo emprego é usual na Lógica.

Três classes de modelos se destacam. O primeiro pressupõe um universo do discurso (D) muito amplo, contendo objetos possíveis – ou seja, logicamente concebíveis –, atuais e não-atuais (exemplo de objeto possível não-atual: um Taj Mahal cor-de-rosa). Assim, o domínio F da interpretação \mathfrak{S} será $F = \{a, a', a'', \dots, b, b', b'', \dots, P, Q, \dots, C\}$, sendo os apóstrofos (', '', etc.) índices de não-atualidade dos objetos denotados pelas respectivas constantes. Baseando a função valorativa \mathcal{V} no modelo $\langle D, \mathfrak{S} \rangle$ acima caracterizado, e aplicando a regra semântica do quantificador existencial, temos que:²⁰

- 1) $\mathcal{V}(\exists x Cx) = V$
- 2) $\mathcal{V}(\exists x C^P x) = V$
- 3) $\mathcal{V}(\exists x C^E x) = V$

Ou seja, sob \mathcal{V} , todas as frases existenciais relativas a um conceito consistente – como é o caso de C – tornam-se trivialmente verdadeiras, porque o quantificador existencial “varre” um universo do discurso omni-abrangente, que contém todos os objetos possíveis. Logo, nesse modelo, não apenas não se pode afirmar que a existência é um predicado real no sentido kantiano, mas também é falso que a propriedade P o seja. Com efeito, nesse modelo, nenhuma propriedade π atende à CPR. As diferenças existenciais entre C, C^P e C^E simplesmente se “dissolvem” em um universo do discurso infinito.

A segunda classe de modelos a ser destacada é $\langle D^e, \mathfrak{S}' \rangle$, sendo \mathfrak{S}' uma interpretação cujo domínio é $G = \{a, b, c, \dots, P, Q, R, \dots, C, \dots\}$, em que *a, b, c*, etc., representam tão-somente objetos existentes (atuais). Por sua vez, ao universo do discurso D^e pertencem somente objetos reais, ou seja, objetos realmente existentes no nosso mundo atual. Nesse caso, a função \mathcal{V}' , baseada sobre $\langle D^e, \mathfrak{S}' \rangle$, atribuirá valores de verdade conforme as seguintes frases:

²⁰ Na exposição da regra do quantificador existencial, a seguir, α é uma variável metalingüística para variáveis individuais de \mathcal{L}_q e φ é um marcador de lugar para fórmulas dessa linguagem-objeto em que ocorra a variável α . Por sua vez, \mathfrak{S}^* é uma interpretação κ -variante de \mathfrak{S} , que não será definida aqui. Além disso, $\varphi(\kappa/\alpha)$ representa a operação de substituição uniforme da variável α pela constante κ . Regra do Quantificador Existencial [RE]: $\mathcal{V}(\exists \alpha \varphi) = V \Leftrightarrow$ para ao menos uma \mathfrak{S}^* , vale: $\mathfrak{S}^*[\varphi(\kappa/\alpha)] \in \mathfrak{S}(\varphi)$; e $\mathcal{V}(\exists \alpha \varphi) = F \Leftrightarrow$ para toda \mathfrak{S}^* , vale: $\mathfrak{S}^*[\varphi(\kappa/\alpha)] \notin \mathfrak{S}(\varphi)$. O quantificador existencial “percorre” o universo do discurso à procura de pelo menos um objeto (n-upla ordenada) com a propriedade ou relação relevante, ou seja, que pertença ao conjunto $\mathfrak{S}(\varphi)$. Exemplo: seja P o predicado “... é papa”. A sentença $\exists x Px$ será V, sob uma função valorativa \mathcal{V}^* , se, e somente se, existir ao menos uma constante κ , tal que $\mathfrak{S}(\kappa) \in \mathfrak{S}(P)$. Dito de outro modo, se existir ao menos uma papa no universo do discurso – isto é, se “... é papa” for uma propriedade exemplificada em $Cd(\mathfrak{S})$ –, então $\mathcal{V}^*(\exists x Px)$ será verdadeira. Caso contrário, $\mathcal{V}^*(\exists x Px) = F$.

- 4) $\mathcal{V}'(\exists xCx) = V$
- 5) $\mathcal{V}'(\exists xC^P x) = V$
- 6) $\mathcal{V}'(\exists xC^E x) = F$

A equivalência entre (4) e (5) decorre do fato de C e C^P corresponderem ao mesmo conjunto. Ou seja, os conjuntos correspondentes a C (conceito total de Taj Mahal) e P (objetos cor-de-rosa) são disjuntos em D^e, uma vez que, no mundo atual, o Taj Mahal não é cor-de-rosa. Por outro lado, ‘ $\exists xC^E x$ ’ será falsa sob \mathcal{V}' , pois, ao percorrer um universo do discurso composto apenas por membros existentes no nosso mundo atual, o quantificador existencial jamais encontrará qualquer objeto desprovido de existência atual. Em particular, um Taj Mahal possível, mas inexistente na realidade (por exemplo, um Taj Mahal situado no Vietnã), não pode fazer parte de um universo do discurso restrito apenas aos objetos atuais. Logo, nesse modelo, a propriedade P: “x é cor-de-rosa” não é predicado real no sentido kantiano – conquanto a existência o seja! Esse surpreendente resultado, contudo, é contingente, porquanto é contingente o fato de o Taj Mahal atual não ser cor-de-rosa.²¹

O terceiro tipo de modelo a ser analisado considera um universo do discurso D^p composto por todos os objetos possíveis – atuais e não-atuais – exemplificados pela propriedade P: “x é cor-de-rosa”, e somente exemplificados por P. Pertencem a D^p, por exemplo, a mamadeira (atualmente) cor-de-rosa de minha filha pequena e um (meramente possível) Taj Mahal cor-de-rosa. Suponhamos que a referida mamadeira seja denotada pela constante *b*. Assim, o presente modelo pode ser expresso por $\langle D^p, \mathcal{S} \rangle$, sendo o domínio da interpretação \mathcal{S} dado por $H = \{a', \dots, b, b', \dots, P, Q^p, \dots, C^p\}$ e sendo as letras ‘p’, sobrescritas imediatamente após os predicados Q, C, etc., índices denotadores da propriedade cor-de-rosa dos objetos exemplificados, respectivamente, por Q, C, etc. Por sua vez, a função valorativa \mathcal{V}'' , baseada sobre o modelo $\langle D^p, \mathcal{S} \rangle$, atribuirá valores de verdade conforme as seguintes sentenças:

- 7) $\mathcal{V}''(\exists xCx) = V$
- 8) $\mathcal{V}''(\exists xC^P x) = F$
- 9) $\mathcal{V}''(\exists xC^E x) = V$

²¹ Contudo, se o Taj Mahal real fosse cor-de-rosa, então (5) seria falsa. Assim, a propriedade P: “x é cor-de-rosa” não se distinguiria da existência, segundo o critério kantiano, uma vez que (6) permaneceria falsa. Ou seja, a tese kantiana, também nesse caso, não se sustentaria.

Nesse caso, a equivalência entre (7) e (9) decorre do fato (contingente) de C – que, no presente modelo, é idêntico a C^p – e C^E corresponderem ao mesmo conjunto. Em outras palavras, no universo do discurso ora considerado, os únicos elementos de C são “Taj Mahal cor-de-rosa”, portanto, são “Taj Mahal possíveis não-existentes”. Por outro lado, ‘ $\exists x C^p x$ ’ é falsa sob \mathcal{V} , porquanto C^p é vazio no presente modelo. Logo, sob o modelo $\langle D^p, \mathcal{I} \rangle$, P é predicado real no sentido kantiano. Tal não é o caso, porém, da existência. Portanto, pode-se dizer que este é o caso kantiano em que a existência se diferencia claramente de uma propriedade “comum”, visto que aquela, ao contrário desta, nada acrescenta ao conteúdo do conceito total de um objeto tomado como referência.

Pode-se argumentar que este último resultado depende de uma mera contingência, a saber: o fato de o objeto escolhido como referência de análise – o Taj Mahal – não ser exemplificado pela propriedade P , no mundo atual. Todavia, é fácil mostrar que, mesmo se o universo do discurso se restringisse a uma propriedade possuída pelo Taj Mahal atual – digamos, I : “ x situa-se na Índia” –, as frases ‘ $\exists x Cx$ ’ e ‘ $\exists x C^I x$ ’ não poderiam ser equivalentes, porquanto ‘ $\exists x C^I x$ ’ seria falsa sob a função valorativa correspondente, decorrente de C^I ser vazio.

O Quadro 2 a seguir resume os resultados da análise semântica extensional, empreendida nesta subseção, com o objetivo de avaliar as condições sob as quais faz sentido dizer que a existência não é uma propriedade real no sentido kantiano.

Quadro 2
Síntese da Análise Semântica Extensional

Modelo		<D, \mathcal{I} > (generalizado)	<D ^e , \mathcal{I} > (atualista)	<D ^π , \mathcal{I} > (kantiano)
domínio da interpretação \mathcal{I}		$F = \{a, a', \dots, b, b', \dots, P, Q, \dots, C\}$	$G = \{a, b, c, \dots, P, Q, R, \dots, C\}$	$H = \{a', \dots, b, b', \dots, P, Q^\pi, \dots, C^\pi\}$
universo do discurso		omni-abrangente (todos os objetos logicamente possíveis, atuais e não-atuais)	restrito exclusivamente a objetos existentes (atuais)	restrito exclusivamente a objetos (atuais ou possíveis não-atuais) possuidores de uma dada propriedade π
atribuição de valores		$\mathcal{O} (\ xCx) = V; \mathcal{O} (\ xC^P x) = V; \mathcal{O} (\ xC^E x) = V$	$V (\ xCx) = V; \mathcal{O} (\ xC^P x) = V; \mathcal{O} (\ xC^E x) = F$	$\mathcal{O}^\pi (\ xCx) = V; \mathcal{O}^\pi (\ xC^\pi x) = F; \mathcal{O}^\pi (\ xC^E x) = V$
Resultado quanto ao caráter "propriedade kantiana"	da propriedade π	NÃO	NÃO	SIM
	da existência	NÃO	SIM	NÃO
domínio da interpretação \mathcal{I}		$F = \{a, a', \dots, b, b', \dots, P, Q, \dots, S\}$	$G = \{a, b, c, \dots, P, Q, R, \dots, S\}$	$H = \{a', \dots, b, b', \dots, P, Q^\pi, \dots, S^\pi\}$
universo do discurso		omni-abrangente (todos os objetos logicamente possíveis, atuais e não-atuais)	restrito exclusivamente a objetos existentes (atuais)	restrito exclusivamente a objetos (atuais ou possíveis não-atuais) possuidores de uma dada propriedade π
atribuição de valores		$\mathcal{O} (\ xSx) = V; \mathcal{O} (\ xS^P x) = V; \mathcal{O} (\ xS^E x) = V$	$V (\ xSx) = F; \mathcal{O} (\ xS^P x) = F; \mathcal{O} (\ xS^E x) = F$	$\mathcal{O}^\pi (\ xSx) = V; \mathcal{O}^\pi (\ xS^\pi x) = F; \mathcal{O}^\pi (\ xS^E x) = V$
Resultado quanto ao caráter "propriedade kantiana"	da propriedade π	NÃO	NÃO	SIM
	da existência	NÃO	NÃO	NÃO

$\{x/x\}$ é situado na Índia & x é mausoléu & x é feito de mármore & ... (conceito total de Taj Mahal); C^P = conceito total de Taj Mahal diminuído com respeito à existência; S = conceito total de Papai Noel e π = marcador de lugar para uma propriedade. Para mais detalhes sobre a simbologia usada neste quadro, vide texto.

De acordo com o Quadro 2, a tese kantiana segundo a qual a existência não é um predicado real, por oposição a uma propriedade comum π (digamos P: “x é cor-de-rosa”) que “acrescenta” novo conteúdo a um dado conceito, é válida somente no modelo $\langle D^p, \mathfrak{S} \rangle$ (modelo kantiano). Essa tese pressupõe, portanto, um universo do discurso relativamente restrito ao conjunto de objetos abrangidos por π , sendo indiferente se π exemplifica ou não o objeto cujo conceito é tomado como referência da análise.

A tese kantiana deixa de ser válida à medida que se considerem universos do discurso mais abrangentes do que o pressuposto no modelo $\langle D^p, \mathfrak{S} \rangle$. No Quadro 2, esses universos estão representados pelos modelos $\langle D, \mathfrak{S} \rangle$ (modelo generalizado) e $\langle D^e, \mathfrak{S}' \rangle$ (modelo atualista). No primeiro, o âmbito de operação do quantificador existencial amplia-se para todos os objetos possíveis – atuais ou não-atuais –, o que acaba por eliminar qualquer diferença entre a existência e a propriedade π , segundo o critério kantiano. Contudo, o caso mais interessante é o do modelo atualista, que pressupõe um universo do discurso formado por todos os objetos atuais, e somente por estes. Nesse caso, o resultado da análise semântica é oposto ao previsto pela tese kantiana, ou seja, sob o modelo $\langle D^e, \mathfrak{S}' \rangle$, é a existência – e não a propriedade p – que aparece como predicado real.

Se tomarmos um ente possível – embora não-atual, por exemplo, Papai Noel – como objeto de referência para a análise, então os resultados modificar-se-ão um pouco em relação aos apresentados anteriormente (Quadro 2). Contudo, a mesma conclusão final se mantém, qual seja, a de que apenas no modelo $\langle D^p, \mathfrak{S} \rangle$ – isto é, aquele cujo universo do discurso é restrito exclusivamente a objetos possuidores de uma dada propriedade p , tomada como referência – a tese kantiana se sustenta. Dito de outro modo, tão-somente nesse modelo restrito, poder-se-ia afirmar que a existência não é um predicado real kantiano, ao mesmo tempo em que uma propriedade “normal” p (e. g., “x é cor-de-rosa” ou “x é apelidado de ‘bom velhinho’”) seria um predicado real.

Na versão Leibniz-Kant do argumento ontológico, apresentada na Seção 1 deste artigo, parte-se da identidade entre o *ens realissimum* e o ser necessário, cujo conceito total envolve a suposta “propriedade” da existência necessária. A própria sentença, rejeitada explicitamente por Kant, segundo a qual “um ser necessário meramente possível é uma contradição”, decorre desse conceito de “ser necessário”. Contudo, a análise semântica extensional, empreendida por Plantinga e aprofundada nesta seção, sugere que a tese kantiana e sua conseqüente rejeição do argumento ontológico – ao menos na versão Leibniz-Kant – são válidas apenas em um contexto analítico muito restrito e não-usual.

Entretanto, a análise semântica extensional pode ter alguns limites para tratar adequadamente tanto a objeção kantiana ao argumento ontológico quanto as réplicas dos defensores desse argumento. Em particular, a semântica

extensional tem dificuldades em lidar com a noção de “objeto possível não-atual”, em face de um certo caráter vago do conceito de um tal objeto particular. Por exemplo, até que ponto é correta a afirmativa de que um Taj Mahal cor-de-rosa pertence ao conceito total de Taj Mahal? Por um lado, se o nosso universo do discurso restringe-se aos objetos atuais, é claro que essa afirmativa é falsa, porquanto o conceito total de Taj Mahal será um conjunto unitário, cujo único elemento é precisamente o Taj Mahal atual. Por outro lado, ao aumentarmos a população do universo do discurso por meio da admissão de objetos possíveis não-realizados, o conceito total de Taj Mahal “infla-se” com o acréscimo de um número indefinido de elementos. O ponto a ser destacado é que a definição do conceito total de Taj Mahal perde clareza e, conseqüentemente, deixam de ser claros também o âmbito de operação do quantificador existencial e as condições de verdade das sentenças existenciais. Esses problemas se agravam quando o ente tomado como referência da análise não existe no mundo atual – por exemplo, Papai Noel.

Todavia, essas dificuldades da lógica extensional não parecem ser definitivamente insuperáveis. Ao longo da história da análise filosófica, várias tentativas foram feitas com o intuito de se tratarem adequadamente os problemas relativos à intensão, à necessidade, à possibilidade e aos conceitos modais em geral, no âmbito da lógica extensional. Por exemplo, Beth (1962, pp. 64-68), ao analisar a extensão e a intensão de termos em um dado domínio do conhecimento, formula uma explicação desses conceitos por meio dos *denotata* daqueles termos com relação, respectivamente, ao mundo real e aos mundos possíveis. Contudo, o caráter aparentemente metafísico dessas últimas entidades é eliminado por intermédio de sua redefinição em termos de “modelos de certos sistemas dedutivos (incompletos) correspondentes a cada domínio relevante do conhecimento” (Beth, 1962, p. 68 [tradução livre]). Com isso, o lógico holandês pretende que a noção de intensão possa ser adequadamente definida e aplicada sem qualquer recurso a um vocabulário modal.

Outra tentativa de se tratarem problemas modais empregando-se tão-somente recursos da lógica extensional foi realizada por Lorenzen (1969, pp. 61-73). Este define necessidade com respeito a um sistema de sentenças Σ da seguinte forma: $v\mathcal{A} \stackrel{\text{def}}{\Delta} \Sigma \vdash \mathcal{A}$ (sendo v o operador de necessidade, \mathcal{A} uma variável sentencial não-modal de Σ e \vdash o símbolo de dedutibilidade [o “martelo sintático”]).²² Ou seja, para Lorenzen, uma sentença necessária define-se, no

²² A notação simbólica empregada por Lorenzen é diferente da notação usada aqui. Valem as seguintes correspondências (os primeiros símbolos de cada item referem-se à notação de Lorenzen): a) Δ : v ; b) \leq : $\stackrel{\text{def}}{\Delta}$; c) $<$: \vdash . O caráter mais difundido da notação empregada no texto justifica a escolha realizada.

âmbito de um dado sistema de conhecimento (sentenças geralmente aceitas como verdadeiras por um grupo de pessoas), como uma sentença que pode ser sintaticamente deduzida a partir dos recursos do próprio sistema em pauta.

Apesar dessas e de várias outras tentativas realizadas por estudiosos cuja opção filosófica é avessa a uma ontologia de mundos possíveis, as lógicas intensionais (modal, deôntica, etc.) consolidaram-se e adquiriram respeitabilidade acadêmica a partir da segunda metade do século XX. O fato é que, quando se trata de analisar argumentos e sentenças que envolvam expressões acerca de objetos que podem ser concebidos em diferentes “mundos possíveis” (o que quer que se entenda por isso), os recursos semânticos mais adequados encontram-se nas chamadas lógicas intensionais, especialmente da lógica modal. Essa necessidade de ampliar o instrumental analítico em direção à chamada “semântica dos mundos possíveis” levou Plantinga, a partir da década de 1970, a escrever uma série de trabalhos – dos quais se destaca *The Nature of Necessity* (1974) – que passaram a examinar o argumento ontológico sob uma nova luz. Este, porém, é assunto para outro artigo.

CONCLUSÃO

A principal objeção kantiana ao argumento ontológico é a de que “ser” não é um predicado real, mas uma *condição para atribuição de predicados*. É apenas o ato de assumir algo como objeto do discurso. Ou seja, quando se afirma “Deus existe”, não se está atribuindo a Deus um predicado real – como, por exemplo, em “Deus é onipotente” –, mas apenas se “coloca” o sujeito *Deus* com todos os seus predicados. Logo, segundo Kant, não procede o argumento segundo o qual Deus – o ser mais perfeito dentre todos os seres concebíveis – tem de existir na realidade. Esse argumento assume implicitamente que a existência é um predicado.

Alvin Plantinga, em *Kant's Objection on the Ontological Argument*, procura analisar, por meio de raciocínios semânticos baseados na linguagem dos predicados de primeira ordem, a validade do argumento kantiano contra a prova de Anselmo. O filósofo norte-americano centra sua análise no conceito kantiano de *predicado real*, postulando a chamada *condição de predicado real* (CPR). A análise prossegue definindo o *conceito total diminuído com respeito a P*, e, com base em uma concepção acerca do que sejam *objetos possíveis não-atuais*, Plantinga conclui sua interpretação da tese kantiana dizendo que “o que distingue a existência de uma propriedade real é que não há um conceito total diminuído com respeito à existência” (Plantinga, 1966, p. 543 [tradução livre]), porquanto o conceito de um objeto possível não-actual não é máximo.

Partindo-se da condição enunciada anteriormente (CPR), é possível aprofundar a análise, proposta por Plantinga, da tese kantiana segundo a qual a existência não é um predicado real. Essa análise se baseia em raciocínios semânticos intuitivos, no âmbito da linguagem \mathcal{L}_q dos predicados de primeira ordem. O exercício consiste em eleger certos objetos de referência e atribuir valores para as sentenças $\exists\alpha C\alpha$, $\exists\alpha C^{-p}\alpha$ e $\exists\alpha C^{-E}\alpha$, a fim de verificar se os conceitos totais C desses objetos são existencialmente equivalentes a esses mesmos conceitos diminuídos com respeito a uma propriedade qualquer p (C^{-p}) e/ou diminuídos com respeito à existência (C^{-E}). É exatamente a não-equivalência entre $\exists\alpha C\alpha$ e $\exists\alpha C^{-p}\alpha$ que acusa o caráter de predicado real, no sentido kantiano, da propriedade p . O mesmo vale, *mutatis mutandis*, para a existência E .

Nossa análise mostrou que a tese kantiana se sustenta apenas sobre um modelo semântico baseado em um universo do discurso relativamente restrito, que considera tão-somente os objetos exemplificados pela propriedade π . Somente sob essas condições π é propriedade real no sentido kantiano, embora a existência não o seja. Contudo, a tese kantiana deixa de ser válida à medida que se considerem modelos com universos do discurso mais abrangentes. Em particular, no modelo atualista – que abrange todos os objetos atuais, exemplificados ou não por π – e no modelo generalizado – que, ao modelo atualista, acrescenta os objetos possíveis não-atuais –, não se pode afirmar que π e E se diferenciem por π ser predicado real, ao contrário de E .

Os limites da lógica extensional como instrumento de análise do problema posto por Kant no tocante ao argumento ontológico se evidenciam precisamente na noção de objetos possíveis não-atuais. Um universo do discurso “enriquecido” com tais objetos torna indefinido o conceito total do objeto tomado como referência da análise. Conquanto algumas tentativas tenham sido feitas no sentido de se tratarem problemas como esse no âmbito da lógica extensional (por exemplo: Beth [1962] e Lorenzen [1969]), o aparato semântico das chamadas lógicas intensionais – notadamente a semântica kripkeana dos mundos possíveis – parece ser mais adequado para esse propósito.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANSELMO DE CANTUÁRIA. *Proslogion* [século XI]. São Paulo: Abril Cultural, 1983 (Os Pensadores).
- BETH, Evert W. Extension and Intension. In: Kazemier, B. H. & Vuysje, D. (eds.). *Logic and Language*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1962.

- BRANQUINHO, João & MURCHO, Desidério (ed.). *Dicionário de Termos Lógico-Filosóficos*. Lisboa: Gradiva, 2001.
- CAYGILL, Howard. *Dicionário Kant*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000.
- COPELSTON, Frederick. *Historia de la Filosofía*, vol. VI. Barcelona: Editorial Ariel, 1984.
- DESCARTES, René. *Meditações* [1641]. São Paulo: Nova Cultural, 1996.
- DAVIES, Brian. *An Introduction to the Philosophy of Religion*. Oxford: Oxford University Press, 1993.
- GOMES, Nelson G. *Lógica de Predicados de 1ª Ordem*. Brasília, UnB (Deptº de Filosofia), julho de 2001, *mimeo*.
- _____. *Lógicas Intensionais*. Brasília, UnB (Deptº de Filosofia), setembro de 2002, *mimeo*.
- KANT, Immanuel. *Crítica da Razão Pura* [1787]. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985.
- KNEALE, William & KNEALE, Martha. *O Desenvolvimento da Lógica*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 3ª edição, 1991.
- KOOGAN/HOUAISS. *Enciclopédia e Dicionário Ilustrado*. Rio de Janeiro: Edições Delta, 1997.
- LEIBNIZ, Gottfried W. *Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano* [1765]. São Paulo: Nova Cultural, 1996 (Os Pensadores, pp. 437-439).
- LORENZEN, Paul. *Normative Logic and Ethics*. Mannheim: Bibliographisches Institut, 1969.
- PLANTINGA, Alvin. Kant's Objection on the Ontological Argument. In: *The Journal of Philosophy*, 63(19): 537-546, 1966.
- _____. *The Nature of Necessity*. Oxford: Oxford University Press, 1974.